

**ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЖЕЛТУХИ ФАСЦИОЛЁЗНОГО ГЕНЕЗА****ENDOSKOPIK DAVOLASHNI FASSIOLYOZ KELIB CHIQISHLI MEKANIK
SARIQLIKDA OPTIMALLASHTIRISH****OPTIMIZATION OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE
CAUSED BY HEPATIC FASCIOLIASIS***Хабибуллаев Ш.Р.*<https://orsid.org/0009-0004-2415-4909>*Central Asian Medical University**Туракулович У.Н.*<https://orsid.org/0009-0008-77254232>*Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников*

Аннотация. Целью исследования является улучшение результатов лечения больных с фасциолёзом печени, осложнённым механической желтухой, путём разработки и внедрения усовершенствованного способа эндоскопического лечения. Проведен ретроспективно-проспективный анализ результатов лечения 134 больных с обструкцией желчевыводящих путей фасциолами печени, находившихся на лечении в отделении экстренной хирургии Ферганского филиала РНЦЭМП и клинике «Endomed» (г. Фергана) в 2018–2025 гг. Основную группу составили 63 пациента, которым применяли разработанный лечебно-диагностический алгоритм и усовершенствованный способ эндоскопического лечения. В группу сравнения вошёл 71 пациент, получавший традиционное лечение. Применение усовершенствованного метода позволило повысить эффективность полной санации желчных протоков с 83,1% до 96,8%, снизить частоту послеоперационного холангита с 14,1% до 3,2%, уменьшить частоту рецидива механической желтухи с 15,5% до 1,6% и сократить средний койко-день с $7,9 \pm 0,4$ до $4,7 \pm 0,3$ суток ($p < 0,05$). Разработанный способ эндоскопического лечения является эффективным и безопасным методом устранения билиарной обструкции при фасциолёзе печени, позволяет снизить частоту осложнений и улучшить непосредственные результаты лечения.

Ключевые слова: фасциолёз печени, механическая желтуха, ЭРХПГ, ЭПСТ, триклабендазол, холедох, билиарная обструкция.

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi jigar fassiolyozi mexanik sariqlik bilan asoratlangan bemorlarni davolash natijalarini takomillashtirilgan endoskopik davolash usulini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish orqali yaxshilashdan iborat. 2018–2025-yillarda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg‘ona filiali shoshilinch jarrohlik bo‘limi hamda «Endomed» klinikasida (Farg‘ona shahri) davolangan, jigar fassiolyolari tufayli o‘t yo‘llari obstruksiyasi kuzatilgan 134 nafar bemorning davolash natijalari retrospektiv-prospektiv tahlil qilindi. Asosiy guruhga ishlab chiqilgan davolash-diaagnostik algoritm va takomillashtirilgan endoskopik davolash usuli qo‘llanilgan 63 nafar bemor kiritildi. Taqqoslash guruhini esa an‘anaviy davolash olgan 71 nafar bemor tashkil etdi. Takomillashtirilgan usulni qo‘llash natijasida o‘t yo‘llarining to‘liq sanatsiyasi samaradorligi 83,1% dan 96,8% gacha oshdi, operatsiyadan keyingi xolangit rivojlanish chastotasi 14,1% dan 3,2% gacha kamaydi, mexanik sariqlikning qaytalanish holatlari 15,5% dan 1,6% gacha

qisqardi hamda o'rtacha statsionar davolanish muddati $7,9\pm 0,4$ kundan $4,7\pm 0,3$ kungacha kamaydi ($p<0,05$). Ishlab chiqilgan endoskopik davolash usuli jigar fassiolyozida biliar obstruksiyani bartaraf etishning samarali va xavfsiz usuli bo'lib, asoratlar sonini kamaytirish va davolashning bevosita natijalarini yaxshilash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: jigar fassiolyozi, mexanik sariqlik, ERXPG, EPST, triklabendazol, xoledox, biliar obstruksiya.

Abstract. The aim of the study was to improve treatment outcomes in patients with hepatic fascioliasis complicated by obstructive jaundice through the development and implementation of an improved endoscopic treatment technique. A retrospective-prospective analysis was performed on the treatment outcomes of 134 patients with biliary tract obstruction caused by liver flukes who were treated at the Emergency Surgery Department of the Fergana Branch of the Republican Research Center of Emergency Medicine and at the Endomed Clinic (Fergana, Uzbekistan) between 2018 and 2025. The main group consisted of 63 patients who were managed using the developed diagnostic and therapeutic algorithm together with the improved endoscopic treatment method. The comparison group included 71 patients who received conventional treatment. The use of the improved method increased the effectiveness of complete biliary duct sanitation from 83.1% to 96.8%, reduced the incidence of postoperative cholangitis from 14.1% to 3.2%, decreased the recurrence rate of obstructive jaundice from 15.5% to 1.6%, and shortened the average hospital stay from 7.9 ± 0.4 to 4.7 ± 0.3 days ($p<0.05$). The developed endoscopic treatment method is an effective and safe approach for eliminating biliary obstruction in patients with hepatic fascioliasis, reducing the rate of complications and improving immediate treatment outcomes.

Keywords: hepatic fascioliasis, obstructive jaundice, ERCP, endoscopic papillosphincterotomy, triclabendazole, common bile duct, biliary obstruction.

Актуальность. Фасциолёз является одним из наиболее распространённых паразитарных заболеваний гепатобилиарной системы в странах Центральной Азии [1, 2]. Миграция половозрелых форм *Fasciola hepatica* в желчевыводящие пути приводит к развитию механической желтухи, холангита, панкреатита и печёночной недостаточности [3, 4].

В последние годы благодаря развитию эндоскопических технологий методы эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), эндоскопической папиллосфинктеротомии и экстракции паразитов из желчных протоков широко применяются как эффективные и малоинвазивные способы устранения механической желтухи [5-7]. Однако при фасциолёзе печени сохраняются дискуссионные вопросы, касающиеся показаний к эндоскопическому лечению, его технических аспектов, эффективности и алгоритмов применения при различных клинических формах заболевания [8]. В связи с этим совершенствование методов эндоскопического лечения и оценка их клинических результатов при фасциолёзе печени, осложнённом механической желтухой, имеют актуальное научно-практическое значение [9, 10].

Несмотря на широкое внедрение эндоскопических методов лечения, проблема рецидива желтухи и неполной экстракции паразитов остаётся актуальной. В связи с этим разработка эффективных малоинвазивных способов лечения данной патологии представляет значительный практический интерес.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с фасциолёзом печени, осложнённым механической желтухой, путём внедрения усовершенствованного способа эндоскопического лечения.

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились 134 больных с обструкцией желчевыводящих путей фасциолами печени, пролеченных в отделении экстренной хирургии Ферганского филиала РНЦЭМП и клинике «Endomed» (Фергана, Узбекистан) за период с 2018 по 2025 годы. В основную группу вошли 63 пациента, которым в 2022–2025 гг. применяли разработанный лечебно-диагностический алгоритм и

усовершенствованный способ эндоскопического лечения. Группу сравнения составил 71 пациент, получавший традиционное лечение в 2018–2021 гг.

При анализе клинико-демографических характеристик установлено, что среди обследованных больных, женщины встречались достоверно чаще, чем мужчин, а наиболее высокая заболеваемость отмечалась в возрастной группе 18–44 лет. Из общего числа пациентов значительную долю составили женщины трудоспособного возраста, что указывает на выраженную социальную значимость проблемы.

Критериями включения в исследование являлись подтверждённый диагноз фасциолёза печени, возраст старше 18 лет и наличие добровольного информированного согласия на участие в исследовании. Из исследования исключались лица младше 18 лет, беременные и кормящие женщины, пациенты с хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации или декомпенсации, а также больные, не давшие согласия на участие.

Всем пациентам проводили комплексное обследование, включавшее общеклинические, лабораторные и инструментальные методы. Выполняли общий анализ крови, биохимическое исследование крови с определением уровня общего и прямого билирубина, трансаминаз, ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной зоны и эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию. По показаниям оценивали степень расширения холедоха, наличие дефектов наполнения и признаки паразитарной обструкции.

Тактика лечения зависела от состояния пациента, степени обструкции желчевыводящих путей, выраженности паразитарного поражения и технических возможностей клиники. В группе сравнения выполняли стандартную ЭРХПГ, эндоскопическую папиллосфинктеротомию и экстракцию фасциол. Однако из-за подвижности паразитов и их локализации в общем желчном протоке одномоментное удаление удавалось не всегда, что сопровождалось техническими трудностями и риском неполной санации билиарного дерева.

В основной группе применяли усовершенствованный способ эндоскопического лечения, включавший предоперационное назначение триклабендазола в дозе 10 мг/кг внутрь за 8–10 часов до вмешательства. Препарат обеспечивал гибель фасциол и переводил их в неподвижное состояние, что облегчало последующую экстракцию из холедоха. После выполнения ЭРХПГ и ЭПСТ погибших паразитов удаляли корзинкой Дормиа, затем проводили санацию холедоха физиологическим раствором и раствором декасана с целью профилактики холангита. Для поддержания проходимости желчных путей и предупреждения рецидива механической желтухи устанавливали временный пластиковый стент длиной 8 см сроком на 7 суток.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета Statistica 13.0. Рассчитывали средние величины, стандартную ошибку средней, критерий Стьюдента и коэффициент корреляции Пирсона. Различия между группами считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов лечения показал, что применение усовершенствованного способа эндоскопического лечения существенно повысило эффективность санации желчных протоков и снизило частоту послеоперационных осложнений. В основной группе полное удаление фасциол и полная санация билиарного дерева были достигнуты у 61 из 63 пациентов, что составило 96,8%, тогда как в группе сравнения аналогичный результат получен у 59 из 71 больного, или в 83,1% случаев. Частота послеоперационного холангита в основной группе составила 3,2% против 14,1% в группе сравнения, послеоперационного панкреатита — 3,2% против 9,9%, рецидива механической желтухи — 1,6% против 15,5%, а необходимость повторного эндоскопического вмешательства возникала значительно реже: у 1,6% пациентов основной группы против 12,7% в группе сравнения (табл. 1).

Применение разработанного метода позволило достоверно повысить частоту полной санации билиарного дерева и снизить количество послеоперационных осложнений.

Таблица 1

Результаты показателей лечения больных

Показатель	Группа сравнения (n=71)	Основная группа (n=63)	P
Полная экстракция фасциол	59 (83,1%)	61 (96,8%)	<0,05
Послеоперационный холангит	10 (14,1%)	2 (3,2%)	<0,05
Послеоперационный панкреатит	7 (9,9%)	2 (3,2%)	<0,05
Рецидив механической желтухи	11 (15,5%)	1 (1,6%)	<0,01
Повторное эндоскопическое вмешательство	9 (12,7%)	1 (1,6%)	<0,05

Биохимические показатели крови также свидетельствовали о более быстром восстановлении функции гепатобилиарной системы у пациентов основной группы. До лечения уровень общего билирубина в обеих группах был сопоставим и составлял $151,8 \pm 5,7$ мкмоль/л в группе сравнения и $149,4 \pm 5,2$ мкмоль/л в основной группе. На 5-е сутки после вмешательства в основной группе отмечено более выраженное снижение общего билирубина до $42,6 \pm 2,7$ мкмоль/л, тогда как в группе сравнения этот показатель составил $68,5 \pm 3,8$ мкмоль/л. Аналогичная динамика наблюдалась и в отношении трансаминаз: уровень АЛТ на 5-е сутки составил $42,1 \pm 3,1$ Ед/л в основной группе и $64,3 \pm 4,2$ Ед/л в группе сравнения, АсАТ — $37,4 \pm 2,8$ Ед/л и $58,6 \pm 3,9$ Ед/л соответственно. Средняя продолжительность госпитализации у пациентов, получавших усовершенствованное лечение, сократилась до $4,7 \pm 0,3$ суток против $7,9 \pm 0,4$ суток в группе сравнения, что подтверждает не только клиническую, но и экономическую эффективность предложенного подхода (табл. 2).

Таблица 2

Динамика биохимических показателей после лечения ($M \pm m$)

Показатель	Группа сравнения	Основная группа	p
Общий билирубин до лечения, мкмоль/л	$151,8 \pm 5,7$	$149,4 \pm 5,2$	>0,05
Общий билирубин на 5-е сутки, мкмоль/л	$68,5 \pm 3,8$	$42,6 \pm 2,7$	<0,001
АЛТ на 5-е сутки, Ед/л	$64,3 \pm 4,2$	$42,1 \pm 3,1$	<0,01
АсАТ на 5-е сутки, Ед/л	$58,6 \pm 3,9$	$37,4 \pm 2,8$	<0,01
Койко-день	$7,9 \pm 0,4$	$4,7 \pm 0,3$	<0,001

Корреляционный анализ выявил сильную обратную зависимость между полнотой санации холедоха и уровнем билирубина на 5-е сутки после операции ($r = -0,78$; $p < 0,001$).

Корреляционный анализ показал сильную обратную связь между полнотой санации холедоха и уровнем билирубина на 5-е сутки после операции ($r = -0,78$; $p < 0,001$), что указывает на прямую зависимость между радикальностью удаления паразитов и скоростью регресса механической желтухи. Кроме того, выявлена положительная корреляционная связь средней силы между длительностью желтухи до госпитализации и сроками нормализации биохимических показателей ($r = 0,63$; $p < 0,01$), что свидетельствует о неблагоприятном влиянии позднего обращения на течение послеоперационного периода.

Клинический пример наглядно подтвердил эффективность предложенного метода. У пациента М., 45 лет, поступившего в клинику «Endomed» с жалобами на боли в правом подреберье, желтушность кожи и склер, слабость, тошноту, ахоличный стул и темную мочу, при лабораторном обследовании выявлено повышение общего билирубина до $147,4$ мкмоль/л, прямого билирубина до $54,5$ мкмоль/л, АсАТ до $68,5$ Ед/л и АЛТ до $52,1$ Ед/л. При ультразвуковом исследовании обнаружено образование в холедохе размером $14,6 \times 4,6$ мм. После предоперационной подготовки триклабендазолом выполнены ЭРХПГ и ЭПСТ, из холедоха корзинкой Дормиа удалены четыре фасциолы, проведена санация желчных путей

физиологическим раствором и раствором декасана, установлен пластиковый стент длиной 8 см. Уже на третьи сутки уровень общего билирубина снизился до 46,7 мкмоль/л, холедох уменьшился до 8 мм, а пациент был выписан в удовлетворительном состоянии.

Полученные данные свидетельствуют о том, что включение триклабендазола в предоперационную подготовку, использование корзинки Дормиа для удаления погибших фасциол, санация холедоха антисептическими растворами и временное стентирование желчных путей позволяют существенно повысить эффективность лечения, снизить риск инфекционных осложнений и предупредить рецидив механической желтухи.

Между длительностью желтухи до госпитализации и сроками нормализации биохимических показателей выявлена положительная корреляционная связь средней силы ($r = 0,63$; $p < 0,01$).

На клиническом примере можно рассмотреть пациента М., 45 лет, поступил в клинику «Endomed» 02.05.2024 г. с жалобами на боли в правом подреберье, желтушность кожи и склер, слабость, тошноту, ахоличный стул и тёмную мочу. По данным лабораторного обследования общий билирубин составил 147,4 мкмоль/л, прямой билирубин – 54,5 мкмоль/л, АсАТ – 68,5 Ед/л, АлАТ – 52,1 Ед/л. При УЗИ выявлено образование в холедохе размером 14,6×4,6 мм. После предоперационной подготовки триклабендазолом выполнены ЭРХПГ и ЭПСТ. Из холедоха корзинкой Дормиа удалены четыре фасциолы. Проведена санация холедоха физиологическим раствором и раствором декасана, установлен пластиковый стент длиной 8 см. На третьи сутки уровень общего билирубина снизился до 46,7 мкмоль/л, холедох уменьшился до 8 мм. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.

Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность разработанного способа лечения. Предоперационное применение триклабендазола обеспечивает гибель и обездвиживание паразитов, что значительно облегчает их экстракцию из холедоха. Дополнительная санация желчных протоков физиологическим раствором и раствором декасана способствует профилактике инфекционных осложнений. Установка временного пластикового стента предупреждает повторную обструкцию и обеспечивает полноценный отток желчи.

Сравнительный анализ показал статистически значимое снижение частоты холангита, панкреатита и рецидива механической желтухи. Сокращение длительности госпитализации более чем на 40% свидетельствует о высокой клинической и экономической эффективности предложенного метода.

Выводы:

1. Наиболее часто фасциолёз печени, осложнённый механической желтухой, встречается среди женщин трудоспособного возраста 18–44 лет ($p < 0,05$);
2. Применение триклабендазола в дозе 10 мг/кг за 8–10 часов до эндоскопического вмешательства обеспечивает гибель фасциол и облегчает их удаление из холедоха;
3. Усовершенствованный способ эндоскопического лечения позволяет повысить частоту полной экстракции паразитов с 83,1% до 96,8% ($p < 0,05$);
4. Частота послеоперационного холангита снижается в 4,4 раза, а рецидив механической желтухи — в 9,7 раза ($p < 0,05$);
5. Использование санации холедоха и временного билиарного стентирования обеспечивает надёжную профилактику послеоперационных осложнений и сокращает средний койко-день до $4,7 \pm 0,3$ суток;
6. Разработанный лечебно-диагностический алгоритм рекомендуется к широкому внедрению в практику специализированных хирургических и эндоскопических отделений.

Использованная литература:

1. Абдурахманов Б.А., Каримов Ш.И. Современные аспекты диагностики и лечения механической желтухи. – Ташкент: Фан, 2021. – 248 с.
2. Давлатов С.С., Хамидов О.А., Нурмурзаев З.Н. Comparative assessment of the effectiveness of minimally invasive and traditional biliary decompression methods in the

- comprehensive treatment of benign mechanical jaundice // *Journal of Biomedicine and Practice*. – 2025. – №1. – C. 45–53.
3. Bahcecioglu I.H., Tawheed A., Tunc N. et al. Characteristics of hepatobiliary fascioliasis and the role of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in management: a single center experience // *Journal of Clinical and Experimental Hepatology*. – 2024. – Vol.14, №6. – P.101476.
 4. Bahcecioglu I.H., Tawheed A., Tunc N. et al. Hepatobiliary fascioliasis: ERCP-based management outcomes // *J Clin Exp Hepatol*. – 2024. – Vol.14. – P.101476.
 5. Zeng H.Z., Yi H., He S. et al. Current treatment of biliary sphincter of Oddi dysfunction // *Frontiers in Medicine*. – 2024. – Vol.11. – Article 1380640.
 6. Ji Y., Huang W., Guo J., Hu B. Endoscopic management of benign gallbladder diseases // *Turkish Journal of Gastroenterology*. – 2024. – Vol.35(9). – P.681–689.
 7. Ahmed Z., Iqbal A., Aziz M. et al. Endoscopic ultrasound-guided antegrade treatment versus balloon enteroscopy ERCP: systematic review and meta-analysis // *Annals of Gastroenterology*. – 2024. – Vol.37(4). – P.493–498.
 8. Chen C., Han X., Xiao W. et al. A safe and effective endoscopic treatment method for simple hepatic cysts // *Endoscopy International Open*. – 2024. – Vol.12(4). – P.E513–E519.
 9. Ertem D., Kocak E., Yilmaz U. Endoscopic therapy of fascioliasis resistant to oral therapy // *Gastrointestinal Endoscopy*. – 1999. – Vol.50(3). – P.345–351.
 10. Decauchy H., Pavy A., Camus M. et al. Cold plasma endoscopy applied to biliary ducts: feasibility risk assessment on human-like and porcine models for the treatment of cholangiocarcinoma // *Biomedical Engineering Reports*. – 2023. – P.1–12.